

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7398377>

Погребняк А. Т.

аспірант,

ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»

<https://orcid.org/0000-0002-8270-0793>

Неміш Ю. В.

кандидат економічних наук,

доцент кафедри підприємництва та маркетингу,

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

<https://orcid.org/0000-0002-4676-1177>

Павловські Г.

кандидат економічних наук,

Zaklad Handlowo-Uslugowy BHP, Польща

<https://orcid.org/0000-0002-7733-0732>

Шевченко С. Г.

кандидат економічних наук, доцент,

Національний університет «Львівська політехніка»

<https://orcid.org/0000-0001-7984-0317>

Тиркало Ю. Є.

аспірант,

Національний університет «Львівська політехніка»

<https://orcid.org/0000-0003-2535-4238>

БЕЗПЕКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК В УМОВАХ РИЗИКУ

JEL Classification: M 19

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. Метою дослідження є розкрити основні теоретичні положення і практичні аспекти, які стосуються питань безпеки та особливостей функціонування ланцюгів поставок в умовах ризику. Визнаючи вагомий науково-практичний внесок вчених і практиків у цьому напрямі і враховуючи аналіз практики ведення бізнесу, встановлено, що сьогодні забезпечення безпеки і реалізація логістичних рішень для відновлення ланцюгів поставок в непростих і погано передбачуваних макроекономічних умовах, особливо в умовах війни і пандемії, є досить складним завданням, яке потребує підтримки органів державної влади на найвищому рівні. Тут важливе значення має не лише оптимізація та автоматизація всіх бізнес-процесів діяльності бізнес-структури, а й розроблення нових і/або удосконалення існуючих рішень в управлінні ризиками в ланцюгах поставок, з метою підвищення ефективності використання ресурсів у всьому ланцюзі поставок, належного забезпечення збалансованості рівня прибутковості і стійкості ланцюгів поставок, включаючи безпеку всіх логістичних процесів тощо. Водночас визначено, що ризик-менеджмент є центральною частиною стратегічного управління бізнес-структурою, завданням якого є: ідентифікація ризиків; управління ними. З'ясовано, що оптимальним підходом до організації ризик-менеджменту у бізнес-структурі є створення відповідного (самостійного, незалежного) підрозділу з управління ризиками. Також сформульовано висновок, в якому зазначено, що цілі та принципи «абсолютної безпеки» або «нульового ризику», які використовувалися багато років

бізнес-структурами, сьогодні поступаються місцем принципам «прийняттого ризику», беручи до уваги фактори безпеки, економічні, соціальні і екологічні фактори. Щоб знизити рівень ризиків до прийняттого рівня необхідно ввести інтегрований критерій безпеки ланцюгів поставок, а також створити належну систему логістичного контролю над постачанням стратегічно важливих ресурсів, особливо в умовах війни. Подальші дослідження доцільно проводити в напрямі розвитку систем економічної безпеки суб'єктів логістичної діяльності.

Ключові слова: безпека, ризики, логістика, логістичні процеси, ланцюги поставок, бізнес-процеси, управління ризиком, управлінські рішення, бізнес-структура.

Annotation. The purpose of the study is to reveal the main theoretical provisions and practical aspects related to security issues and the peculiarities of the functioning of supply chains in conditions of risk. Recognizing the significant scientific and practical contribution of scientists and practitioners in this direction and taking into account the analysis of business practices, it was established that today ensuring security and implementing logistics solutions for the restoration of supply chains in difficult and poorly predictable macroeconomic conditions, especially in conditions of war and pandemic, is quite a difficult task that requires the support of state authorities at the highest level. Is important here not only the optimization and automation of all business processes of the business structure is important, but also the development of new and/or improvement of existing solutions in risk management in supply chains, with the aim of increasing the efficiency of the use of resources in the entire supply chain, properly ensuring the balance of the level profitability and sustainability of supply chains, including the security of all logistics processes, etc. At the same time, it is determined that risk management is a central part of strategic management of the business structure, the task of which is: identification of risks; managing them. It was found that the optimal approach to the organization of risk management in the business structure is the creation of an appropriate (independent, independent) risk management unit. The conclusion is also formulated, which states that the goals and principles of «absolute safety» or «zero risk», which have been used for many years by business structures, are today giving way to the principles of «acceptable risk», taking into account safety factors, economic, social and environmental factors. In order to reduce the level of risks to an acceptable level, it is necessary to introduce an integrated criterion for the security of supply chains, as well as to create an appropriate system of logistical control over the supply of strategically important resources, especially in war conditions. It is advisable to carry out further research in the direction of the development of economic security systems of the subjects of logistics activity.

Keywords: security, risks, logistics, logistics processes, supply chains, business processes, risk management, management decisions, business structure.

Вступ

Як відомо, метою логістики є повне задоволення запитів і потреб споживачів [1–3]. Щоб досягти зазначеної мети, необхідно пов'язати воедино і постійно узгоджувати діяльність усіх учасників цього процесу. І якщо хоча б один з цих учасників підводить, то зусилля інших можуть виявитися марними.

Комплекс логістичних послуг у сфері бізнесу, серед інших, включає роботу із забезпечення надійності постачань. Тут під забезпеченням надійності необхідно розуміти властивість зберігати протягом встановленого часу значення всіх визначених якісних і кількісних параметрів (критеріїв), які характеризують здатність (можливості) виконувати потрібні функції (загальні, конкретні) в заданих режимах і умовах з урахуванням елементів невизначеності [1; 2; 4].

Іноді зустрічається підміна понять «надійність» та «безпека», різниця між якими є дуже відчутною при ідентифікації видів, попередженні і/або усуненні небезпек і загроз, з якими логістична система стикається. Безпека стосується питань, пов'язаних із захистом, запобіганням і реагуванням на небезпеки (потенційні, реальні) у різноманітних сферах діяльності, які можуть призвести до потенційно тяжких наслідків, кризових і надзвичайних ситуацій тощо [5].

Значний внесок у розвиток сфери логістики і забезпечення безпеки суб'єктів логістичної діяльності зробили такі вчені і практики: Є. Крикавський [1; 6], В. Кислий, О. Біловодська, О. Олефіренко, О. Соляник [7], Н. Тюріна, І. Гой, І. Бабій [8], М. Окландер [9], О. Сумець [10], Р. Скриньковський [2; 11; 12], А. Носар [13] та інші. Визнаючи вагомий внесок у розвиток теорії та практики за проблемою, слід зазначити, що недостатньо уваги приділено практичним питанням, які безпосередньо стосуються аспектів безпеки та особливостей функціонування ланцюгів поставок в умовах ризику. Все це обумовило актуальність теми роботи і важливість дослідження.

Метою статті є розкрити основні теоретичні положення і практичні аспекти, які стосуються питань безпеки та особливостей функціонування ланцюгів поставок в умовах ризику.

Результати

Вимоги до системи безпеки функціонально тісно пов'язані з вимогами, якісними і кількісними параметрами (показниками) та критеріями надійності, проте характеризуються вищим ступенем відповідальності. Безпека має справу з об'єктами небезпеки (потенційно небезпечними виробничими технологіями, небажаними небезпечними подіями тощо) для життя і здоров'я людей та довкілля в тому ж розумінні змісту, що і надійність, проте не пов'язана безпосередньо з вартісними показниками, а також не має відношення до певних дій з відновлення після відмов і/або аварій тощо. У безпеки інші рівні важливості, умови і заходи її забезпечення у суспільстві, включаючи систему контролю з боку зацікавленої сторони. Безпека, як правило, перебуває під контролем держави (наприклад, атомна промисловість, оборона галузь, авіаційний та залізничний транспорт, нафтогазовий сектор тощо). Деякі аспекти забезпечення безпеки, враховуючи практику ведення бізнесу, сьогодні переходять у формат приватної юридичної і соціальної відповідальності бізнес-структур, які надають комплексний логістичний сервіс [5; 10; 14–22].

За результатами дослідження праці [23], у статті О. Яременко і С. Матюха «Ризики логістичних систем» [24] зазначено, що «під логістичним ризиком розуміють небезпеку виникнення затримки в роботі ланцюга постачання, порушення термінів постачання, порушення в роботі однієї або декількох ланок ланцюга та зазначають, що до найпоширеніших належать ризики, пов'язані з виконанням відповідних логістичних функцій під час виробництва, зберігання, маркування й пакування, ..., транспортування різними видами транспорту, документування, ... тощо» [24, с. 232].

Враховуючи інформацію у працях [1; 10; 24–27], тематика логістичної безпеки є не лише питаннями безпеки в ланцюзі поставок чи безпеки на транспорті або управління безпекою підприємств, що надають логістичні послуги. Логістична безпека, виходячи із сутнісних, змістовних властивостей і особливостей, є поняттям дуже широким і поєднує різні аспекти, а також означає набагато більше, ніж сьогодні описується в теоретичному аспекті, в загальному розумінні.

Вважається, що безпека, економічна безпека – це «конкретний стан і ступінь захищеності будь-якого суб'єкта та його спроможність протистояти змінам умов існування» [28; 29], або здатність запобігати загрозам, а також перешкодам досягнення цілей розвитку чи забезпечення стабільного функціонування соціально-економічної системи [29, с. 12–13]. Враховуючи сутнісні характеристики та особливості управління логістичною активністю бізнес-структур, безпека фокусуватиметься на відповідному напрямку у системі «постачання – виробництво – збут» з метою забезпечення, досягнення бажаного результату тощо [10; 29–33]. Складовими логістичної активності є елементарна логістична активність (англ. Ordinary logistical activity) і комплексна логістична активність (англ. Complex logistical activity), тобто – набір різноманітних логістичних операцій і функцій [33].

Питання безпеки для логістики набуває додаткової актуальності у період посилення зовнішніх факторів, наростання кризових явищ та загроз звичному перебігу логістичних операцій.

Сьогодні одним із ключових викликів, з якими змушені були зіткнутися українські компанії, – це оптимізація бізнес-процесів і переформатування логістики [34–37]. Це обумовлено логістичними проблемами, зумовлених пандемією COVID-19, а також через війну Росії проти України, яка почалась ще з окупації Криму і Севастополя Російською Федерацією 20 лютого 2014 року [34–36]. Основними логістичними проблемами, з якими стикнувся український бізнес через війну Росії (є одночасно як державою-терористом, так і державою-спонсором тероризму [34; 35]) проти України і українського народу, стали [37]: відмова від накопичення; зміна складських умов; складнощі з закупівлею товарів; ускладнення логістичних операцій. Це негативно вплинуло на діяльність бізнес-структур, і, як наслідок, на економіку України в цілому. Для вирішення цих проблем керівництво багатьох українських бізнес-структур все частіше зверталось до SCM-рішень [38; 39], для забезпечення безпеки і гнучкої логістичної інфраструктури, для адаптації ланцюгів поставок до зовнішніх загроз. Тут, виходячи із мети управління ланцюгами поставок (англ. SCM – Supply Chain Management), сьогодні пріоритетним напрямом для бізнес-структур є вміння не тільки скорочувати витрати, але і знаходити нові інноваційні рішення для збереження стійкості ланцюгів поставок в умовах війни, а також належне забезпечення збалансованості рівня прибутковості і стійкості ланцюгів поставок в непростих і погано передбачуваних макроекономічних умовах.

Водночас доцільно зазначити, що суттєвих змін і розвитку логістики надали відповідні карантинні обмеження, зумовлених пандемією COVID-19, адже, як відомо, відбулося поживлення на ринку е-комерції, що, у свою чергу, сприяло не тільки активізації логістичних систем, а й створило попит на побудову нових безпечних логістичних каналів, включаючи створення та оптимізацію їх мереж у різних регіонах [13].

В контексті цього також необхідно відмітити, що за даними Державної служби статистики України [40], у 2020 р. підприємствами транспорту було перевезено близько 600 млн т. вантажу. Це свідчить про те, що обсяги вантажоперевезень в Україні знизилися на 11,2% порівняно із 2019 р. Тенденція та відсоток зменшення збережений протягом останніх 10 років [40; 41]. Вантажообіг у 2020 р. становив 290,3 млрд т/км (або 85,7% від обсягу в 2019 р.). Щодо стосується залізниці, то за даними Державної служби статистики України результати такі [40; 41]: вантажоперевезення – 305 млн т. (-2,4%); вантажообіг – 175 млрд т/км (-3,4%). Найбільше падіння продемонстрував автомобільний транспорт – до 191,3 млн т. (-21,7%), хоча й залишився на 2-му місці, після залізничного. Водночас на останньому місці знаходився авіаційний транспорт [40; 41]. Динаміка вантажообігу транспортних підприємств в Україні у розрізі місяців за 2019–2020 рр. представлена на рис. 1.

З огляду на це, в рамках управління ризиками (англ. Risk Management) і прийняття управлінських рішень за проблемою, при забезпеченні транспортної логістики рекомендується [42]: звернути особливу увагу не тільки на стан автопарку підприємства, а й на дотримання водіями-експедиторами відповідних регламентів перевезень і чинного законодавства. А також, що є особливо актуальним в умовах війни, звернути увагу на планування і коригування маршрутів з урахуванням безпекових питань і ризиків. Управління ризиком – це, по суті, економічний механізм процесу регулювання і прийняття управлінських рішень, який «спрямований на виявлення, ідентифікацію, оцінку та вплив на ризик з метою уникнення, контролю або мінімізації його наслідків» [43, с. 23]. Моделі управління ризиками в логістичних ланцюгах включають інструментарій для ідентифікації, оцінювання і моніторингу ризиків, з метою підвищення ефективності використання ресурсів у всьому ланцюзі поставок, включаючи безпеку всіх логістичних процесів [39; 44] і беручи до уваги економічні, соціальні і екологічні фактори. Звідси очевидно, що термін «безпека» доцільно використовувати не тільки коли мова йде про війну, тероризм, надзвичайні ситуації, карантинні обмеження тощо, а й в економічній сфері.

Рис. 1. Динаміка вантажообігу транспортних підприємств в Україні за 2019–2020 рр.*

*Сформовано за даними Державної служби статистики України [40]

Також відомо, що крім війни Росії проти України, сьогодні, під час воєнного стану, пандемія COVID-19, яка створила в Україні безпрецедентну надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я, не втрачає актуальності. Водночас нагадаємо, що промислове виробництво в Україні у 2020 році знизилося на 5,2%, порівнюючи з 2019 роком [40; 45]. Пандемія COVID-19 також суттєво вплинула на мережі і обсяги постачання виробників. Тут варто погодитися з думкою О. Гірні [46] про те, що в умовах пандемії «поліпшення сервісу, збільшення швидкості поставки, професіоналізація логістичних послуг стають необхідними чинниками, які допоможуть подолати стагнацію бізнесу» [46, с. 92].

В контексті цього у праці [46] представлено комплекс логістичних рішень для відновлення ланцюгів поставок у період пандемії COVID-19. Основними елементами відновлення ланцюгів поставок в умовах пандемії є [46]: створення прозорості в багаторівневому ланцюгу поставок; оцінювання наявності запасів; аналіз реалістичного попиту кінцевого споживача; оптимізація виробничої діяльності (виробництва) та дистрибуційних потужностей; виявлення та збереження логістичних потужностей; управління грошовими коштами і чистим оборотним капіталом. Звідси очевидно, що тут важливе значення має не тільки оптимізація та автоматизація всіх бізнес-процесів діяльності бізнес-структури, а й розроблення нових і/або удосконалення існуючих рішень в управлінні ризиками в ланцюгах поставок, з метою підвищення ефективності використання ресурсів у всьому ланцюзі поставок тощо.

Одним із шляхів зниження негативного впливу ризиків є їх страхування у напрямі уникнення ризиків або у напрямі локалізації чи у напрямі компенсації. «Страхування логістичних ризиків – це цілий комплекс заходів по захисту бізнесу від будь-яких можливих збитків пов'язаних з діяльністю підприємства (постачання, виробництво, складування та дистрибуція)» [47, с. 247]. Питання безпеки і страхування ризиків в логістичних процесах включають у собі різноманітні аспекти і напрями, впливають на результуючі показники (параметри) виробничо-господарської діяльності бізнес-структури. Згідно зі стандартом управління ризиками Федерації європейських асоціацій ризик-менеджерів (англ. FERMA – Federation of European Risk Management Association) ризик-менеджмент

є центральною частиною стратегічного управління бізнес-структурою, завданням якого є: ідентифікація ризиків; управління ними [48–51]. В контексті цього з'ясовано, що оптимальним підходом до організації ризик-менеджменту у бізнес-структурі є створення відповідного (самостійного, незалежного) підрозділу з управління ризиками, а питання безпеки в логістичному ланцюжку сьогодні вимагає скоординованого підходу між державним і приватним секторами.

Висновки

За результатами дослідження теорії і практики можна стверджувати, що сьогодні забезпечення безпеки і реалізація логістичних рішень для відновлення ланцюгів поставок в непростих і погано передбачуваних макроекономічних умовах, особливо в умовах війни і пандемії, є досить складним завданням, яке потребує підтримки органів державної влади на найвищому рівні. Тут важливе значення має не лише оптимізація та автоматизація всіх бізнес-процесів діяльності бізнес-структури, а й розроблення нових і/або удосконалення існуючих рішень в управлінні ризиками в ланцюгах поставок, з метою підвищення ефективності використання ресурсів у всьому ланцюзі поставок, належного забезпечення збалансованості рівня прибутковості і стійкості ланцюгів поставок, включаючи безпеку всіх логістичних процесів тощо.

Ризик-менеджмент є центральною частиною стратегічного управління бізнес-структурою, завданням якого є: ідентифікація ризиків; управління ними. Оптимальним підходом до організації ризик-менеджменту у бізнес-структурі є створення відповідного (самостійного, незалежного) підрозділу з управління ризиками.

Цілі та принципи «абсолютної безпеки» або «нульового ризику», які використовувалися багато років бізнес-структурами, сьогодні поступаються місцем принципам «прийнятної ризику» (або концепції ALARA – As Low As Reasonably Achievable – настільки низько, наскільки можна досягти у розумних межах), беручи до уваги фактори безпеки, економічні, соціальні і екологічні фактори. Щоб знизити рівень ризиків до прийнятної рівня необхідно ввести інтегрований критерій безпеки ланцюгів поставок, а також створити належну систему логістичного контролю над постачанням стратегічно важливих ресурсів, особливо в умовах війни.

Подальші дослідження доцільно проводити в напрямі розвитку систем економічної безпеки суб'єктів логістичної діяльності.

Список використаних джерел

1. Крикавський С. В., Чухрай Н. І., Чорнописька Н. В. *Логістика: компендіум і практикум*. Київ: Кондор, 2009. 338 с.
2. Popova N., Kataiev A., Nevertii A., Kryvoruchko O., Skrynkovsky R. Marketing Aspects of Innovative Development of Business Organizations in the Sphere of Production, Trade, Transport, and Logistics in VUCA Conditions. *Studies of Applied Economics*. 2021. № 38(4). doi: <https://doi.org/10.25115/eea.v38i4.3962>
3. Криворучко О. М. Поняття «логістичний сервіс» і «логістичне обслуговування». *Економіка транспортного комплексу*. 2019. Вип. 33. С. 31–44. doi: <https://doi.org/10.30977/ЕТК.2225-2304.2019.33.0.31>
4. Гірна О. Ланцюг поставок: оцінювання надійності постачальника. *Економіка та суспільство*. 2022. № 41. doi: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-39>
5. Желібо С. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. *Безпека життєдіяльності*. 6-е вид. Київ: Каравела, 2008. 344 с.
6. Крикавський С. В. *Логістика для економістів*. 2-ге вид., випр. і допов. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 475 с.
7. Кислий В. М., Біловодська О. А., Олефіренко О. М., Соляник О. М. *Логістика: Теорія та практика*. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 360 с.

8. Тюріна Н. М., Гой І. В., Бабій І. В. *Логістика*. Кив: Центр учбової літератури, 2015. 392 с.
9. Окландер М. А. *Логістика*. Київ: Зовнішня торгівля, 2005. 234 с.
10. Сумець О. Основні компоненти логістичного менеджменту в аспекті забезпечення безпеки й ефективної логістичної діяльності підприємств. *Комунальне господарство міст*. 2014. Вип. 111. С. 194–201.
11. Скриньковський Р. М. Діагностика логістичної діяльності підприємства: теоретико-методичні аспекти. *Молодий вчений*. 2015. № 3(2). С. 48–51.
12. Скриньковський Р. М., Костюк Н. Р., Коваль Н. М., Галелюк М. М. Діагностика транспортної діяльності як складової логістичної системи підприємства. *Проблеми економіки*. 2016. № 2. С. 123–128.
13. Носар А. А. *Регіональний вимір та світові тренди розвитку складської логістики*: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.05 / Одеська національна академія харчових технологій. Одеса, 2021. 22 с.
14. Грибан В. Г., Казначеев Д. Г., Бойко О. І. *Безпека життєдіяльності та охорона праці у сферах*. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2019. 228 с.
15. Ковжого С. О., Малько О. Д., Полежаєв А. М. *Безпека життєдіяльності*. Харків: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2010. 224 с.
16. Шаталов О. С., Кусковець С. Л. *Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація. Практикум*. Рівне: НУВГП, 2012. 204 с.
17. Михайлюк О. П., Олійник В. В., Михайлюк А. О. *Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки*. Харків: УЦЗУ, 2007. 190 с.
18. Скриньковський Р. М. Економічна безпека підприємства: сутність, класифікація та система діагностики. *Глобальні та національні проблеми економіки*. 2015. Вип. 3. С. 414–418.
19. Skrynkovskyy R., Pawlowski G., Harasym P., Koropetskyi O. Cybernetic Security and Business Intelligence in the System of Diagnostics of Economic Security of the Enterprise. *Path of Science*. 2017. № 3(10). P. 5001–5009. doi: <http://dx.doi.org/10.22178/pos.27-6>
20. Скриньковський Р. М., Князь С. В., Цюх С. І., Русин-Гриник Р. Р., Коновалюк І. В., Старченко А. Ю. Регулювання системи управління економічною безпекою бізнес-структур. *Публічне адміністрування та національна безпека*. 2022. № 5(27). С. 28–36. doi: <https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-5-8135>
21. Грищенко В. Ф., Грищенко І. В., Самофалова О. А. Безпека підприємницької діяльності як складова національної безпеки держави. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2015. № 12. URL: <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=930> (дата доступу: 10.11.2022).
22. Волоснікова Н. М. Формування і розвиток інфраструктурної логістичної безпеки на мікро- та макрорівнях. *Сталий розвиток економіки*. 2012. № 7(17). С. 336–340.
23. Мамчин М. М., Русановська О. А. Вплив логістичних ризиків на підвищення ефективності діяльності підприємств. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. 2011. № 720: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. С. 45–51.
24. Яременко О. Ф., Матюх С. А. Ризики логістичних систем. *Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки*. 2019. № 6, Том 1. С. 231–236.
25. Fuchs H., Wohinz J. W. Risk management in logistics systems. *Advances in Production Engineering & Management*. 2009. Vol. 4. No 4. P. 233–242.

26. Wee H. M., Blos M. F., Yang W.-H. Risk Management in Logistics. *Intelligent Systems Reference Library*. 2012. Vol 33. Springer, Berlin, Heidelberg. P. 285–305. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-642-25755-1_15
27. Stefanova M. Changes in Quality and Risk Management in Logistics. *Integrating Quality and Risk Management in Logistics*. IntechOpen. 2022. doi: <https://doi.org/10.5772/intechopen.103670>
28. Омельчук Л. В. Сутнісні характеристики економічної безпеки страхової компанії з позиції теорії безпекознавства. *Ефективна економіка*. 2018. № 10. doi: <https://doi.org/10.32702/2307-2105-2018.10.154>
29. Алькема В. Г., Кириченко О. С. *Економічна безпека суб'єктів логістичної діяльності*. Київ: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2016. 350 с.
30. Skrynkovskyy R. M., Sopilnyk L. I., Tsyuh S. I. Improving the Enterprise Development Model: New Solutions Based on the Principles of Management, Marketing and Economic Diagnosis. *Business Inform*. 2020. № 4. P. 191–199. doi: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-4-191-199>
31. Skrynkovskyy R., Kataiev A., Zaiats O., Andrushchenko H., Popova N. Competitiveness of The Company on The Market: Analytical Method of Assessment and The Phenomenon of The Impact of Corruption in Ukraine. *Journal of Optimization in Industrial Engineering*. 2021. № 14(Special Issue). P. 79–86. doi: <https://doi.org/10.22094/joie.2020.677836>
32. Алькема В. Г. *Генезис і розвиток системи економічної безпеки суб'єктів логістичної діяльності*: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 21.04.02 / ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». Київ, 2011. 40 с.
33. Смерічевська С. В., Тимошенко А. О. Концептуальні основи управління логістичною активністю підприємства в умовах неоекономіки. *Стратегічні імперативи сучасного менеджменту*: Збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції (17–18 березня 2016 р.): у 2 ч. Київ: КНЕУ, 2016. Ч. 2. С. 73–79.
34. Скриньковський Р. М., Горбонос Ф. В., Цюх С. І., Хмиз М. В., Процевят О. С., Князь С. В. Тенденції і питання продовольчої безпеки України в умовах війни. *Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»*. Серія: «Економічні науки». 2022. № 8(64). С. 38–48.
35. Скриньковський Р. М., Цюх С.І., Процевят О. С., Тиркало Ю. Є., Горбонос Ф. В. Тенденції і проблеми у сфері будівництва України в умовах війни. *Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»*. Серія: «Економічні науки». 2022. № 7(63). С. 63–71.
36. Skrynkovskyy R., Protseviat O., Pavlenchuk N., Tsyuh S. Modern Trends in the Development of Foreign Economic Activity of Ukraine in the War Conditions. *Path of Science*. 2022. № 8(6) P. 1001–1008. doi: <http://dx.doi.org/10.22178/pos.82-2>
37. Логістика під час війни: як українському бізнесу організувати транспортні потоки. *Матеріали Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ»*. 07.09.2022. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3566470-logistika-pid-cas-vijni-ak-ukrainskomu-biznesu-organizuvati-transportni-potoki.html (дата доступу: 10.11.2022).
38. Дубовик С. Г. Сигида Н.О., Спесивий Ю.Ю. Управління ланцюгами поставок підприємств, їх сутність та структура. *Економіка і суспільство*. 2018. Вип. 18. С. 402–410.
39. Колодізева Т. О. Визначення ланцюгів поставок та їхня роль у підвищенні ефективності логістичної діяльності підприємств // *Проблеми економіки*. 2015. № 2. С. 133–139.
40. *Статистична інформація Державної служби статистики України*. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/> (дата доступу: 10.11.2022).
41. Обсяги вантажоперевезень в Україні знизилися на 11,2%. *Матеріали Rail.insider – інформаційно-аналітичного видання про залізницю в Україні*. 28.01.2021. URL:

- <https://www.railinsider.com.ua/obsyagy-vantazhoperevezen-v-ukrayini-znyzyls-na-112/>
(дата доступу: 10.11.2022).
42. Козлов О. Логістична безпека підприємства: як зменшити вплив людського фактора. *Журнал головного інженера*. 2019. № 2, лютий. С. 37–39.
 43. Великанова М. В. Управління ризиком та його стадії: економіко-правовий аналіз. *Підприємництво, господарство і право*. 2017. № 12. С. 20–24.
 44. Колодізева Т. О. *Управління ланцюгами поставок*. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. 164 с.
 45. Промислове виробництво в Україні знизилось на 5,2%. *Матеріали Rail.insider – інформаційно-аналітичного видання про залізницю в Україні*. 22.01.2021. URL: <https://www.railinsider.com.ua/promyslove-vyrobnycztvo-v-ukrayini-znyzyls-na-52/> (дата доступу: 10.11.2022).
 46. Гірна О. Б. Логістика і ланцюг поставок: виклики пандемії COVID-19. *Причорноморські економічні студії*. 2020. Вип. 55–1. С. 87–93. doi: <https://doi.org/10.32843/bses.55-14>
 47. Рикованова І. С., Таранський І. П., Донець Д. М. Управління ризиком у логістичній системі через систему страхового захисту. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. Логістика. 2018. № 892. С. 246–255.
 48. Кривов'язюк І. В., Смерічевський С. Ф., Кулик Ю. М. *Ризик-менеджмент логістичної системи машинобудівних підприємств*: монографія. Кив: Видавничий дім «Кондор», 2018. 200 с.
 49. Skrynkovsky R., Tyrkalo Y. Entrepreneurial Risks: Nature, Types, Assessment Methods and Ways to Reduce Them. *Path of Science*. 2021. Vol. 7(12). P. 2015–2023. doi: <http://dx.doi.org/10.22178/pos.77-11>
 50. Kniash S., Brych V., Marhasova V., Tyrkalo Y., Skrynkovsky R., Sumets A. Modeling of the Information System of Environmental Risk Management of an Enterprise. *2022 12th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT)*. 2022. P. 215–218. doi: <https://doi.org/10.1109/ACIT54803.2022.9912743>
 51. Tyrkalo Y. Entrepreneurial Risks: Causes, Consequences and Management (Theoretical Aspects). *Path of Science*. 2022. Vol. 8(1). P. 3010–3017. doi: <http://dx.doi.org/10.22178/pos.78-4>